

УДК: 378
ББК 74

Moral-aesthetic potential of the piano repertoire in terms of psycho-pedagogical education

Нравственно-эстетический потенциал фортепианного репертуара в условиях психолого-педагогического образования

Maxim Alexandrovich Lazarev,
candidate of pedagogy, associate-professor, head
of chair of pedagogy and psychology, International
Academy of education;

Максим Александрович Лазарев,
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий
кафедрой педагогики и психологии,
Международная академия образования
E-mail: cerambycidae@fromru.com;
humanityspace@gmail.com

Alexander Anatolevich Laskin,
doctor of pedagogical sciences, professor, vice-rector,
International Academy of Education

Александр Анатольевич Ласкин,
доктор педагогических наук, профессор, проректор
по научной работе, Международная
академия образования
E-mail: al.laskin@yandex.ru

Annotation. In an attempt to study the professional development of the analysis of the work done specialists and the fact that skillfully selected playlist should be the most important factor in educating musicians. We consider age features professional destructiveness and professional deformation of experts. It developed a set of tasks and solutions of musical-pedagogical process.

Keywords: pedagogical regulation, professional culture, professional and personal perspective, diagnosis, professional stability, andragogy, concept, cultural genesis, stability identity, integration, spiritual crisis, professional music, music pedagogy.

Аннотация. В работе делается попытка анализа изучения профессионального развития специалистов и того обстоятельства, что умело подобранный музыкальный репертуар должен являться важнейшим фактором воспитания музыканта. Разрабатываются целый комплекс задач и решения музыкально-педагогического процесса.

Ключевые слова: педагогическое регулирование, профессиональная культура, профессионально-личностная перспектива, диагностика, профессиональная устойчивость, андрагогика, концепция, культурогенез, устойчивость личности, интеграция, духовный кризис, профессиональные музыка, музыкальная педагогика.

Задача педагога-пианиста заключается в том, чтобы облегчить ученику сложный путь в мир музыки с учетом реалий современного мира: меняются вкусы, пристрастия, музыкальный язык, изменилась вся звуковая атмосфера, в которой мы живем. Музыка, которую наши ученики слышат вокруг, которую они играют, определяет их вкус, формирует духовные склонности. Поэтому так важно раскрыть перед учениками диалектическую взаимосвязь между музыкальным наследием прошлого и современной музыкой, показать и помочь им осмыслить развитие традиций и жанров, научить отбирать истинные ценности, которые есть в любом виде музыки.

Исходной точкой педагогического процесса в классе фортепиано является работа над музыкальным произведением. Бесспорно, что умело подобранный музыкальный репертуар должен являться важнейшим фактором воспитания музыканта. Ознакомление с музыкой разных времен и стилей, соответствие отобранных для работы в классе произведений поставленным педагогическим целям и задачам, интерес учащихся к этим произведениям, индивидуальная направленность репертуара — все это положительно сказывается на результатах общемusicalного и технического развития ученика, создает благоприятные условия для формирования

ния устойчивой мотивации к дальнейшей профессиональной деятельности.

Современный учебный материал включает музыку от добаховских времен до наших дней, от фольклорных песен до современных народных обработок. Сохраняя как незыблемую основу свой классический «золотой» фонд — от Баха до Прокофьева и Бартока, педагогический репертуар постоянно обновляется для всех музыкальных инструментов. Основные источники его пополнения — это сочинения современных композиторов, обработки народных песен, эстрадные произведения, а также новые публикации произведений старинных мастеров. Но это лишь на первый взгляд. На практике же приходится сталкиваться с тем, что музыкальный материал, на котором воспитываются наши ученики, достаточно ограничен — используется набор практически одних и тех же произведений одних и тех же авторов.

Реалии действительности таковы, что количество информации, окружающей нас, чрезвычайно велико и растет с каждым днем в геометрической прогрессии. Разумеется, гораздо проще давать ученику произведения, что называется «проверенные временем», которые постоянно звучат в системах дополнительного, среднего и высшего образования. Гораздо проще оценивать эти произведения — уже есть якобы «эталоны» исполнения. Но насколько сложнее взять на себя ответственность и дать ученику несправедливо обойденные вниманием произведения признанных композиторов или вообще неизвестных авторов.

Для того чтобы уметь использовать гигантский пласт музыки, неоправданно незадействованной в педагогическом процессе, педагог должен быть прежде всего исследователем. Современный педагог, творчески подходящий к своей профессии, не должен бояться вести большую исследовательскую работу в области музыкознания, уметь дидактически адаптировать музыкальный материал.

Педагоги часто забывают, что все новое вызывает интерес, который является средством формирования активно-познавательной устойчивой мотивации в процессе музыкального обучения. Только в таком случае репертуар, являющийся носителем содержания музыкально-педагогического процесса, специально ото-

бранный и адаптированный к возрастным и индивидуальным особенностям учащегося, станет активным фактором, направленным на решение целого комплекса педагогических задач:

- формирование музыкальных способностей учащегося;
- развитие мышления;
- формирование опорно-двигательных навыков;
- формирование интереса к музыкальным занятиям и активно-познавательной устойчивой мотивации в процессе музыкального обучения;
- развитие музыкально-теоретической познавательной направленности учащегося;
- овладение навыками самостоятельной работы учащегося;
- воспитание художественно-эстетических вкусов и ценностных ориентаций учащегося, расширение его кругозора.

С первых же уроков необходимо знакомить ученика с многообразием музыки XX и XXI вв. Часто педагоги делают ошибку, основывая обучение исключительно на классике. Между тем творчество современников вполне доступно ученику, если изучается с ранних лет столь же подробно и планомерно, как произведения, созданные в предшествующие эпохи. Для слуха, еще не скованного стилистическими рамками классики, музыка современников века не кажется чем-то сложным и непонятным, так как основным критерием доступности служит образность произведения. В частности, диссонансность, политональность будут восприниматься учениками как нечто вполне естественное, если педагог в беседах с ними сумеет подойти к этим проблемам со стороны художественного образа. Недостаточно лишь изредка знакомить ученика с отдельными пьесами в современной манере.

В число произведений XX в., которые узнает ученик, должны входить сочинения, в совокупности представляющие основные характерные особенности современной музыки. Причем педагог должен не просто заинтересовать ученика ее новизной, а раскрыть перед ним форму пьес, особенности композиторских приемов, гармоничность языка, т.е. ввести в особую область музыки, воспитывая сознательный, аналитический подход к изучаемым произведениям и, соответственно, развивая мышление ученика.

Если знакомить учащихся с элементами джазовой и современной танцевальной музыкой, то систематическое изучение пьес так называемого «легкого» жанра будет давать ученикам возможность включаться в повседневное бытовое музицирование, поможет направлять их интересы в этой области. В итоге музыка для ученика с самого начала будет делиться не на «серьезную» и «легкую», а на обладающую художественными достоинствами и не обладающую ими, талантливую и посредственную, отмеченную хорошим вкусом или лишенную такового и иметь практическое применение в повседневной жизни.

На практике отбор музыкального материала далеко не всегда соответствует не только музыкальным вкусам ученика, но и его пианистическим возможностям. Не нужно забывать, что процесс обучения будет происходить плодотворнее и эффективнее, если внедрять в учебный процесс материал известный, доходчивый, доступный. В этом случае современному педагогу могут помочь сборники облегченных переложений классических произведений, которые позволяют учащимся быстро прочесть нотный текст и получить удовольствие от исполнения прекрасной музыки, которую с успехом можно использовать в повседневной жизни — в школе, в гостях, дома [1].

Такая музыка, во-первых, будет понятна и интересна даже неподготовленным слушателям, а, во-вторых, эти переложения будут направлены на формирование всего комплекса способностей, знаний, умений. Первая встреча с популярнейшими классическими произведениями в доступной ученикам форме должна пробудить желание в дальнейшем сыграть их в оригинале, услышать в исполнении других музыкантов. Здесь, конечно, очень важно, чтобы педагог грамотно отобрал музыкальный материал — переложения и обработки переложения должны быть дидактически адаптированы и педагогически целесообразны [2, 3].

Более того, современный, творчески работающий педагог должен уметь сам адаптировать сложный музыкальный материал, учитывая индивидуальные особенности ученика. Для того чтобы сделать квалифицированное переложение вокального, инструментального или оркестрового произведения, современный

педагог-музыкант должен владеть выразительными и техническими возможностями инструмента, знать характерные черты стиля и художественные особенности оригинала, обладать развитым художественным вкусом, отчетливо представлять стоящие перед ним задачи и возможности конкретного ученика.

На инструментальное решение влияет и индивидуальное мастерство музыканта, его творческая изобретательность, тонкий художественный и профессиональный расчет в работе. В отличие от транскрипции (свободной творческой переработки), когда художественная индивидуальность и исполнительская манера автора обработки накладываются на исходный оригинал порой существенный отпечаток, в процессе создания учебно-педагогического переложения музыкант руководствуется задачами методического характера [4].

Эти задачи нередко становятся «жесткими рамками» в работе, обуславливают нарочитую скупость и лаконизм средств, ограничивают полет творческой фантазии, но в то же время заставляют проявлять изобретательность. Вот почему ценность учебно-педагогического переложения в отличие от свободной обработки определяют иные критерии, а именно: насколько удачно удалось сочетать в переложении характерные черты авторского стиля с решением комплекса художественно-технических, методических задач. Снабжая свою работу определенными штрихами, аппликатурой и другими обозначениями, способствующими успешному освоению материала, автор переложения тем самым привносит в нее свои эстетические и методические установки, являющиеся частью воззрений его школы и эпохи в целом.

Характерным показателем прогрессивности методических устремлений является целенаправленность отбора произведений для переложения, призванная удовлетворять как нужды учебно-педагогической практики, так и воспитательные задачи. Благодаря включению в репертуар переложений тех или иных произведений в определенной мере формируются художественно-эстетические вкусы и ценностные ориентации обучаемых [5]. Исполнение знакомой музыки облегчит усвоение сложного комплекса игровых навыков, даст возможность сосредоточить внимание на качестве звукоизвлечения, точности интонации.

Использование инструментальных обработок вокальной музыки (в том числе народной) во многом способствует пониманию и лучшему уяснению учащимися художественно-выразительных задач, ощущению интонационной природы исполняемого.

В современной практике приходится сталкиваться с тем, что ученики, к сожалению, мало знакомы с фольклором, а ведь народная музыка — огромный и неоправданно незадействованный в педагогическом процессе пласт. Зато у всех на слуху популярные грамзаписи, музыка радио, телевидения и кино, окружающая их постоянно; использование переложений такой музыки также нужно направлять на решение всего комплекса педагогических задач. Все это необходимо учитывать в условиях современного музыкального образования.

На переложениях вокальной или инструментальной музыки происходит формирование и дальнейшее развитие музыкально-художественных представлений, шлифуется интерпретация знакомых образов, отрабатывается артикуляция, нюансировка, логика фразировки, характер и качество звучания, выразительность штрихов [6]. Одновременно с этим совершенствуется техника, формируются «аппликатурное мышление», представления о выразительности инструментального тембра [7].

В процессе работы над переложениями классических и современных произведений ученик осознает значение музыкально-выразительных средств в их конкретности, находит подтверждение приемам, отрабатываемым в этюдах и на материале гамм, а потому быстрее усваивает и закрепляет их.

Встреча с инструментальной обработкой — это не только радость узнавания знакомого, но и открытие новых областей музыки. Для педагога — это не только ценный учебно-методический материал, но и приобщение ученика к «взрослой» музыке, повод для рассказа о ее образном содержании и характере, о композиторе, его творчестве, национальной школе, эпохе. Инструментальные обработки в учеб-

но-педагогическом репертуаре, выполняя в первые годы обучения в основном задачи учебно-методического характера, успешно сочетают как познавательную, так и эстетико-воспитательную функцию. С годами они все больше способствуют воспитанию художественного вкуса, пониманию стиля, значительно облегчая работу на более поздних этапах обучения [7].

В сочетании с оригинальными произведениями традиционного репертуара и новыми специально написанными пьесами репертуар, состоящий из обработок многонационального фольклора, произведений русской и зарубежной классики, современных зарубежных и русских композиторов, способен обеспечить современную музыкальную педагогику не только органичностью сочетания художественного и технического развития, но и всей художественной направленностью, способствующей формированию эстетических вкусов, ценностей и идеалов и гармоничности развития.

Библиографический список

1. Асафьев Б.В. Избр. статьи о музыкальном просвещении и образовании. М.-Л.: Музыка, 1965.
2. Баренбойм Л.А. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. Л.: Музыка, 1969. С. 9.
3. Каган М.С. Музыка в мире искусств. СПб.: Изд-во «Ut», 1996.
4. Лазарев М.А. Формирование художественной культуры в профессиональном становлении современного педагога. М.: МАО; Даугавпилс: ДУ, 2016.
5. Лазарев М.А., Ласкин А.А. Культурно-эстетическая толерантность в среде художественного образования // Вестник Моск. ун-та МВД России. 2015. № 11.
6. Лазарев М.А., Подвойский В.П. Особенности профессионального становления будущего учителя в современном высшем образовании // Известия Тульского гос ун-та. Гуманитарные науки. 2012. Вып. 1. Ч. 2.
7. Ласкин А.А. Развитие общественного самоуправления в воспитании молодежи и старшеклассников: деятельностный подход // Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2014. Т. 4. № 4.